

POLAND

POLAND

ПУТИ УЛУЧШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДИССЕМНИРОВАННОГО ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ И ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Отакузиев А.З.

Ботиров А.К.

Абдулхаева Б.Х.

Ботиров Ж.А.

Андижанский Государственный медицинский институт

г. Андижан, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10349297>

Актуальность проблемы. Эхинококкоз печени (ЭП) тяжелое паразитарное заболевание, вызываемое личиночной стадией цепня эхинококка - *Echinococcus granulosus*, представляющий серьезную медицинскую, социальную и даже народнохозяйственную проблему. Разработка комплекса диагностических мероприятий, выбор оптимального доступа при наличии сочетанных и множественных форм поражения органов, решение проблем ликвидации и обработка остаточных полостей (ОП), делают проблему хирургического лечения диссеминированного эхинококкоза весьма актуальной в эндемических регионах, чем обусловлено большое количество научных работ, опубликованных в последние годы.

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения больных диссеминированным эхинококкозом печени, органов брюшной полости и профилактика рецидива заболевания.

Материал и методы исследования. В основу диссертации положены результаты обследования и лечения 87 больных с ДЭ органов брюшной полости, оперированных в 3-хирургическом отделении Клиники АндГосМИ за период с 20011 по 2017 гг. - 41 больной (группа сравнения) и с 2018 по 2022 гг. - 46 больных (основная группа).

Наша клиника имеет опыт лечения 714 случаев эхинококкоза различной локализации и в том числе с диссеминированным эхинококкозом (ДЭ) органов брюшной полости, которые составили 87 больных. Больные ДЭ органов брюшной полости условно разделены на 2 группы.

- группа сравнения - 41 (47,1%) больной с ДЭ органов брюшной полости, которые подлежали хирургическому лечению придерживаясь «традиционных» подходов с 2011 по 2017 гг. (ретроспективное исследование).

- основная группа - 46 (52,9%) больных с ДЭ органов брюшной полости, которые подлежали хирургическому лечению придерживаясь оптимизированной хирургической тактики с 2018 по 2022 гг. (проспективное исследование).

При диагностике использовались общеклинические методы исследований (жалобы, анамнез, объективный осмотр), в сочетании рентгеноскопия, ультразвуковое исследование (УЗИ), а в сомнительных случаях, магнитно-резонансная томография (МРТ).

В сравниваемых сравнения при локальной форме диссеминации ЭК (9) основным органом-носителем явилась печень (12,2%), с 3-мя кистами – в 2 (4,9%), с 4-мя – в 1 (2,4%) и 5-ю кистами – в 2 (4,9%) случаев

При распространенной форме (20), где в основном имело место диссеминация печени+селезенки+малого таза (14,6%), с 2-мя кистами – 2 (4,9%), 3-мя – в 1(2,4%), 4-мя – в 2 (4,9%) и 5-ю – в 1 (2,4%) случаев.

При генерализованной форме (12), диссеминация (29,1%) имело место поражение всех внутренних органов, с 2-мя кистами – в 2 (4,8%), с 3-мя – в 6 (14,6%), с 4-мя – в 2 (4,9%) и 5-ю – в 2 (4,8%) случаев.

Лапаротомия верхне -срединный, срединная лапаротомия с использованием ретрактора Сигала, нижнесрединная лапаротомия, отдельный доступ, мини-доступ).

В основной группе при локальной форме диссеминации ЭК (12) основным органом-носителем явилась печень (8,7%), с 3-мя кистами – в 3 (6,5%), и 5-ю кистами – в 1 (2,2%) случаев. При распространенной форме (19), где в основном имело место диссеминация печени+селезенки+малого таза (13,0%), с 3-мя кистами – 2 (4,3%), 4-мя – в 1 (2,2%) и 5-ю – в 3 (6,5%) случаев. При генерализованной форме (15), диссеминация (8,7%) имело место поражение всех внутренних органов, с 2-мя кистами – в 1 (2,2%), с 3-мя – в 2 (4,3%) и с 4-мя – в 1 (2,2%) случаев.

В основной группе В основной группе, закрытая ЭЭ выполнена 12 (26,1%) больным. Из них у 6 (13,0%) больных диаметр кист достигал 5 см. Полузакрытая ЭЭ выполнена 12 (26,1%) больным. Из них диаметр кист у 5 (10,9%) составил 6 – 10 см. Открытая ЭЭ выполнена 8 (17,4%) больным. Из них у 3 (6,5%) диаметр ЭК составил 6-10 см. Комбинированные ЭЭ выполнены у 14 (30,4%) больных. Из них у 5 (10,9%) диаметр кист составил 11-20 см.

Во всех случаях, после удаления хитиновой оболочки остаточную полость последовательно обрабатывали 10%-ным раствором натрия

хлорида с экспозицией 2 мин, фурацилином подогретым до температуры 70° С 2 мин, 70⁰-ным спиртом 2 мин, и 5%-ной йодной настойкой с экспозицией 2 минуты и в конце, электрокоагуляция внутренней поверхности и краев фиброзной капсулы 2 мин., всего 10 минут.

В послеоперационном периоде, всем больным также проводили антисколецидную химиотерапию препаратом «Альбендазол»: начиная с 3-х суток - по 10 мг/кг в день в течение 28 дней в сочетании с препаратом «Эссенциале». При интраоперационном разрыве кист, при диссеминированном эхинококкозе курсы были более продолжительными (по 60 дней без перерыва, и через 2 недели - еще по 28 дней) с увеличением дозы препарата до 12 мг/кг по 2 раза в день.

Результаты исследования и их обсуждение. В ближайшем В результате проведенного научно-исследовательской работы, частота осложнений общего характера с 4 (9,7%) до 1 (2,2%), осложнений, связанных непосредственно с ЭЭ - с 14 (34,1%) до 3 (6,5%) и повысить число больных с отсутствием осложнений с 27 (65,9%) до 43 (93,5%). В том числе, в основной группе, удалось избежать случаев релапаротомии и летальности. Также улучшить отличные и хорошие результаты с 9 (22,0%) до 37 (79,4%). Вместе с тем, уменьшить частоту удовлетворительных результатов с 12 (29,3%) до 6 (13,0%) и плохих - с 11 (26,8%) до 2 (4,3%), что в целом, позволило улучшить результаты хирургического лечения ДЭ органов брюшной полости, т.е. добиться поставленной цели исследования.

Выводы. Как свидетельствует наш опыт, основные причины рецидива и диссеминации заболевания: нарушение правил апаразитарности и антипаразитарности во время операции, недостаточная оснащенность лечебных учреждений, квалификация хирурга, не проведение противорецидивной и профилактической химиотерапии до и в послеоперационном периоде.

Противорецидивная химиотерапия в пред и послеоперационном периоде производными бензимидазольных карбаматов (Albendazol, Zentel) позволяет свести к минимуму частоту рецидивов заболевания. В связи с этим применение профилактической ХТ у больных после выполненной ЭЭ считаем обоснованной, а иногда единственным методом, способствующим в профилактике повторных рецидивов и диссеминаций. Учитывая вышеизложенное, мы обобщили несколько основополагающих моментов, способствующих формированию такой точки зрения -

диагностические ошибки в до - и послеоперационном обследовании; технические трудности полного удаления ЭК из-за неполноценной ревизии вследствие необоснованного доступа, невозможность адекватной обработки полости кисты; трудности визуализации, обнаружения глубоко расположенных диссеминированных эхинококковых кист.

Список литературы:

1. Вафин А.З. Хирургическое лечение рецидивного и резидуального эхинококкоза: Автореф. дисс. ... д-ра. мед. наук. - Москва; мед. акад. им. И. М. Сеченова, 1993. - 38 с.
2. Ветшев П.С., Мусаев Г.Х., Бруслик С.В. Эхинококкоз: современное стояние проблемы. Украинский журнал хирургии. 2013; 22 (3):196-201.
3. ВОЗ. Эхинококкоз. Информационный бюллетень N377. Апрель, 2016 г. – URL: <http://echinococcus.ru/voz-ehinokokkoz-informacionniy-b>.
4. ВОЗ. Эхинококкоз: Информационный бюллетень //Женева: 2020. - 23 марта. [арх. 14 июня 2021].
5. Гилевич Ю.С., Вафин А.З., Гилевич М.Ю. К определению понятия «рецидив» эхинококкоза // Хирургия. -2004. -№ 4. -С. 71.
6. Глумов В.Я. Классификация эхинококкоза печени //Казанский медицинский журнал. - 1980. -Т. 61. -№3. -С. 13-17.
7. Гулов М.К., Калмыков Е.Л., Зардаков С.М. и др. Эхинококкоз печени: роль компьютерной томографии и морфологической диагностики состояния ткани печени //Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова. - 2016. - Т. 24. - №4. - С. 104-111.
8. Дейнека И. Я. Эхинококкоз человека. М., Медицина, 1968.
9. Заривчацкий М.Ф., Мугатаров И.Н., Каменских Е.Д. и др. Хирургическое лечение эхинококкоза печени //Пермский медицинский журнал. -2021. -Т.38. -С.32-40.
10. Ильхамов Ф.А., Икрамов А.И. Ликвидация нагноившихся остаточных полостей после эхинококкэктомии из печени //Проблемы эхинококкоза. Материалы международной научно-практической конференции. Махачкала, 2000, с.59-60.
11. Исмаилов Д.А., Байбеков И.М., Алимов М.М. и др. Способ моделирования эхинококкоза органов брюшной и плевральной полостей //Хирургия Узбекистана. -2008. -№ 2. -С. 84-87.
12. Каримов Ш.И. Проблема эхинококкоза в Узбекистане – достижения и перспективы //Хирургия эхинококкоза: материалы Междунар. симпозиума (Узбекистан). – Хива (Ургенч), 1994. – С. 1–4.

13. Лапина Т.В. Диагностика и лечение рецидивного эхинококкоза легких и печени множественной и сочетанной локализации: Дис. ... канд. мед. наук. -Душанбе, 2004. -21 с.
- 14.
15. Мусаев Г.Х., Левкин В.В., Шарипов Р.Х. Современные тенденции в хирургическом лечении эхинококкоза печени //Сеченовский вестник. 2018; 4 (34): 78–84.
16. Назыров Ф.Г., Акбаров М.М., Сайдазимов Е.М., Нишанов М.Ш., Сирожиддинов К.К., Хакимов Ю.У. Состояние проблемы, вопросы классификации и патофизиологии осложненного течения эхинококкоза печени //Тошкент тиббиет академияси ахборотномаси. -2018. -№2. –С.29-32.
17. Нишанов Ф.Н., Отакузиев А.З., Абдуллажанов Б.Р., Нишанов М.Ф., Галатов А.А. Тактические аспекты диссеминированного и осложненного эхинококкоза органов брюшной полости //Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. -2015. –Т.10. -№4. –С.47-51.
18. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (А/ RES/70/1). Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций; 2015 ([https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf? Open Element](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement), 2017 г.).
19. Сафоев Б.Б., Бахматов Ш.Ш., Икромов Т.Э. Современные взгляды этиопатогенеза, эпидемиологии, диагностики и лечения эхинококковой болезни //Новый день в медицине. -2019. 4 (28). –С.294-299.
20. Соколова Я.О., Алехина Н.А., Калашникова Т.Д. и др. Осложненный эхинококкоз печени //Актуальные вопросы современной медицины: материалы Международной конференции Прикаспийских государств. – Астрахань, 2016. – С. 197-198.
21. Сохибова З.Р., Ахмедова М.А. Комплексная диагностика и хирургическое лечение осложненных форм эхинококкоза печени //Клиническая медицина. Бухара. -2021. Сентябрь. –С.203-211.
22. Токсанбаев Д.С., Ташев И.А., Медеубеков У.Ш., Сатбоева Э.М. Клинические протоколы МЗ РК (Казахстан) //Эхинококкоз у взрослых (эхинококкоз органов брюшной полости). -2015. 14с.
23. Третьяков АА. Закрытие остаточных полостей печени. Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 2012;171(6):97-9.

24. Хушвактов У.Ш. Особенности диагностики и хирургического лечения поздних рецидивов эхинококкоза: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Ставрополь. - 2012. - 21 с.
25. Шевченко Ю.Л., Назыров Ф.Г. Хирургия эхинококкоза //М.: Династия, 2016. 288 с.
26. Angheben A., Mariconti M., Degani M. et al. Is there echinococcosis in West Africa? A refugee from Niger with a liver cyst //Parasit Vectors. – 2017. – Vol. 10, №1. – P. 232.
27. Bauomi I.R. Evaluation of purified 27.5 Daprotoscolex antigen-based ELISA for the detection of circulating antigens and antibodies in sheep and human hydatidosis. Journal of Helminthology. 2015;89 (5):577-83.
28. Schipper H.G. Percutaneous evacuation (PEVAC) of multivesicular echinococcal cysts with or without cystobiliary fistulas which contain non-drainable material: first results of a modified PAIR method //International Journal of Gastroenterology and Hepatology 2002; 50:718-719.
29. Harandi M.F., Budke C.M., Rostami S. The monetary burden of cystic echinococcosis in Iran //Public Library of Science. Neglected Tropical Diseases. – 2012. – Vol. 6, № 11. – PP. e1915.
30. Mahmoudi S., Mamishi S., Banar M., Pourakbari B., Keshavarz H. Epidemiology of echinococcosis in Iran: a systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis. 2019;19 (1):929.
31. Manciu S., Tudor S., Vasilescu C. Splenic Cysts: A Strong Indication for a Minimally Invasive Partial Splenectomy. Could the Splenic Hilar Vasculature Type Hold a Defining Role? //World Journal of Surgery. – 2018. – Vol. 42, № 11. – PP. 3543–3550.
32. Pankaj D., Mayank K., Rajiv M. et al. Liver hydatid cyst in urban referral center: Criteria for the need of biliary stenting //Journal of Gastroenterology and Hepatology. – 2018. – Vol. 33, № 4. – PP. 270–270.
33. World Health Organization (WHO). Characteristics and details of echinococcosis. -2015. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs377/en/>.

